

MILLIY MA'NAVIY QADRIYATLAR ASOSIDA O'QUVCHI YOSHLARNI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBİYALASHDA O'ZBEKISTON TARIXINING O'RNI VA ROLI

Qulmatov Norqobil Eshmamatovich
SDV M CH B U T F. katta o'qituvchi
91-166-22-35. norqobil.65@mail.ru
Rizvaev Shavkatjon Rihsiboevich
SDV M CH B U T F. Assistent
izzaevshovkatrixsiboevich@mail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolaning mazmunida mamlakatimiz ta'lim-tarbiya tizimida ilm-fanning rivojlanishi asosida Yangi O'zbekiston jamiyatini barpo etishda o'quvchi yoshlar ongi va tafakkurini milliy ma'naviy qadriyatlar asosida shakllantirishda O'zbekiston tarixining o'rni va roli, samarali va ta'sirchan usullari bayon etiladi.

Kalit so'zlar: Yangi O'zbekiston, o'quvchi yoshlar, ilm-fan, ta'lim, tarbiya, madaniyat, ma'naviyat, ma'rifat, milliy ma'naviy qadriyatlar, ma'naviy tarbiya, milliy va umuminsoniy qadriyatlar.

Аннотация: в содержании данной статьи излагаются роль и роль истории Узбекистана в формировании сознания и мышления учащейся молодежи на основе национальных духовных ценностей, эффективных и действенных методов построения нового узбекского общества на основе развития науки в системе образования и воспитания нашей страны.

Ключевые слова: Новый Узбекистан, учащаяся молодежь, наука, образование, воспитание, культура, духовность, просвещение, национальные духовные ценности, духовное воспитание, национальные и общечеловеческие ценности.

Abstract: the content of this article outlines the role and role of the history of Uzbekistan in shaping the consciousness and thinking of students based on national spiritual values, effective and efficient methods of building a new Uzbek society based on the development of science in the education and upbringing system of our country.

Key words: New Uzbekistan, students, science, education, upbringing, culture, spirituality, enlightenment, national spiritual values, spiritual education, national and universal values.

Tadqiqot ishining dolzarbligi: Milliy qadriyat – millatning tarixi, yashash tarzi, ma'naviyati hamda madaniyati bilan uzviy bog'lik holda namoyon bo'ladi. Shu o'rinda qadriyat tushunchasiga ham izoh berib ketishni lozim topdik. Qadriyat atamasi arabcha "qadr" so'zidan olingan bo'lib, qimmatli, foydali degan ma'noni anglatadi. Bizning mentalitetimizga xos bo'lgan milliy qadriyatlardan andisha, sabr-toqat, vazminlik, mulozamat, sertakalluflik, keksalarga hurmat-ehtirom, ijtimoiy hayotda bosiqlik qon-qonimizga singib ketgan. Shunday ekan biz tanlagan "Milliy ma'naviy qadriyatlar asosida o'quvchi yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda O'zbekiston tarixining o'rni va roli" mavzusi bugungi kun uchun eng dolzarb va muhim mavzulardan biri hisoblanadi.

Muammoni hal qilish yo'llari: Biz yukorida ta'kidlaganimizdek, o'zbek xalqi *milliy ma'naviy qadriyatlar* va odob axloqqa bag'ishlangan maxsus teran ta'limotlarning merosxo'ridir. Jumladan, Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilig", Ahmad Yugnakiyning "Hibbat ul-xaqoyiq", Kaykovusning "Qobusnoma", Burhoniddin Marg'inoniyning yetti kitobdan iborat "Hidoya"[1], Husayn Voiz

Koshifiyning “Axloqi Muqsiniy” [2], imom Ismoil al-Buxoriyning “Al-adab al-mufrad”, “Al Jome’ as Sahih”, imom Abu Iso Muhammad at-Termiziyning “Shamoili-Muhammadiya” nomli odob-axloq me’yorlarini batafsil yoritib beruvchi asarlari bugungi kunda ham o‘z ahamiyatini, dolzarbligini yo‘qotmagan. Qadriyat - bu tabiiy va ijtimoiy hayotda namoyon bo‘ladigan shaxsiy va ijtimoiy ehtiyojni qondirishga xizmat qiladigan moddiy-madaniy, ma’naviy omillar yig‘indisidir. “Qadriyat inson va insoniyat uchun ahamiyatli bo‘lgan millat, elat va ijtimoiy guruhlarning manfaatlari va maqsadlariga xizmat qiladigan va ular tomonidan baholanib, qadrlanadigan tabiat va jamiyat ne’matlari, hodisalari majmuini tushunmog‘imiz lozim” [3].

Milliy qadriyatlar - millat uchun ahamiyatga ega bo‘lgan etnik jihat va xususiyatlar bilan bog‘lik xoslik shaklidir. Dunyoda o‘ziga xos qadriyatlari bo‘lmagan millat yo‘k. Milliy qadriyatlar millatning tarixi, yashash tarzi, ma’naviyati, madaniyati bilan uzviy bog‘lik holda namoyon bo‘ladi. Mustaqillik yillarida O‘zbekistonda milliy qadriyatlarga e’tibor kuchaydi. Bu ona yurtimizga ehtiro, avlod-ajdodlarimiz xotirasiga sadoqat, kattalarga hurmat, kichiklarga izzat, hayo, andisha kabi insoniy fazilatlarining ustuvorligi bilan tavsiflanadi.

Qadriyatlarni faqat moddiy va ma’naviy boylar sifatida tushunish, izohlash ilmiy jihatdan to‘g‘ri emas. Ma’lumki, qadriyatlar o‘z mohiyatiga ko‘ra xilma-xildir. Ular orasida tabiiy, moddiy, ma’naviy, ijtimoiy-siyosiy, axloqiy qadriyatlar alohida ajralib turadi. Shunday bo‘lsada, qadriyatlarining eng oliysi insonning o‘zi, hayoti, xuquqi va erki, sog‘lom va farovon turmushi hisoblanadi. Inson qadr-qimmatini, sharafini ulug‘lash jamiyatimiz poklanishi va ravnaqining muhim omilidir.[4]

Taklif va tavsiyalar: Yurtimizda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlar natijasida keyingi vaqtlarda tarbiya masalasida qo‘lga kiritilgan yutuqlarimiz qatorida oilada, maktab, mahalla va jamoat tashkilotlarida milliy, umuminsoniy qadriyatlarining, an’analarning ustuvorligiga erishildi. O‘zbekiston Respublikasining Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoevning “Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma’naviy salohiyatga ega bo‘lib, dunyo miqyosida o‘z tengdoshlariga hech qaysi g‘oyada bo‘sh kelmaydigan insonlar bo‘lib kamol topishi, baxtli bo‘lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz”, - degan fikrlari yosh avlodni milliy qadriyatlar asosida yetuk, barkamol etib tarbiyalashda barchamizga kuch-g‘ayrat bag‘ishlamokda[5].

Safo Ochil o‘zining “Mustaqillik va tarbiya masalalari” nomli risolasida milliy qadriyatlarimiz haqida jumladan shunday deydi. “Milliy qadriyatlar ota-bobolardan bizgacha yetib kelgan udumlar: Ramazon hayiti, Qurbon hayiti, Navro‘z, urug‘-don ekish va hosil bayramlari, beshik to‘yi, sunnat to‘yi, o‘g‘il uylantirish va qiz chiqarish bilan bog‘liq to‘ylar, uy-joy to‘yi, qazo bilan bog‘liq turli ma’raka-marosimlar, shuningdek, xalqning har xil an’analari - hashar, ota-onalarga hurmat, yoshlarga izzat, qariyalarga muruvvat, milliy odob-axloq me’yorlariga amal qilish, ilm olish, oila mustahkamligiga erishish, ustozlar qadriga yetish, vafot etganlar qabrini ziyorat etish, xalqqa muhabbat, Vatanni sevish va ardoqlash, askarlikka o‘z ixtiyori bilan borish, baynalmilalchi bo‘lish, muloyimlik va shirinsuxanlik va shu kabilarni o‘z ichiga qamrab oladi”[6].

Milliy qadriyatlarimizning asosi bo‘lgan ma’naviyat va madaniyat o‘quvchi yoshlarimizning ijtimoiylashuvida bo‘lajak fuqarolarimizni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda, ularda insoniylik his-tuyg‘ularini shakillantirishda xulq-atvorining go‘zalligi, odob-axloqliligi, oliyjanoblighi, va‘dasiga vafodorligi, iboli-hayoliligi, bilim olishi, to‘g‘ri so‘zligi, donoligi, bag‘rikengligi, ozoda va pokizaligi, qalbining beg‘uborligi, xushmuomilaligi va shu singari insoniy hislatlar muhim rol o‘ynaydi. Shu o‘rinda Yusuf Xos Hojibning “Kishi uchun juda kerakli bo‘lgan ikki a‘zo bor: biri - til, boshkasi - yurak. Til so‘z uchun, yurak esa shu so‘zdan lazzatlanishi uchun berilgan”, degan fikri

o'quvchi yoshlarimizni go'zal, chiroyli so'zlaydigan, ma'naviy barkamol, yuksak odob va ilm egasi bo'lishlarida qo'l keladi. Yurtimizda o'quvchi yoshlarni milliy qadriyatlar asosida intellekti yuqori va vatanparvar kilib tarbiyalashga katta ahamiyat qaratib kelinmoqda.

Qadriyatlar – shaxsiy, milliy va umumbashariy bo'lishi mumkin:

- 1) Inson, uning faoliyati, turmush tarzi, e'tiqodi, umr ma'nosi, odobi, go'zalligi bilan bog'liq qadriyatlar shaxsiy qadriyatlardir
- 2) Muayyan bir elat, millat, xalqning hayoti, turmush tarzi, tili, madaniyati, urf-odat va an'analari, o'tmishi va kelajagi bilan bog'liq qadriyatlar milliy qadriyatlardir
- 3) Olam, tabiat va jamiyatning eng muhim tomonlarini, aloqadorliklarini ifodalaydigan qadriyatlar umumbashariy xususiyatga ega. Bunday qadriyatlar o'z ahamiyatini yo'qotmaydigan, umumbashariy abadiy qadriyatlardir;[7].

O'quvchi yoshlarni ijtimoiylashuvida bo'lajak fuqarolarimizni vatanparvarlik his-tuyg'ularini milliy ma'naviy kadriyatlar ruhida tarbiyalash, o'tmish allomalarimizning o'giti, dono so'zlari, fikrlarini qadrlash, o'rganish, hayotda qo'llash o'quvchi yoshlarning fikrlash qobiliyatlarini va dunyoqarashlarini kengaytiradi. Bugungi o'quvchi yoshlarimiz – kelajagimiz poydevori. Shunday ekan, ularni har tomonlama yetuk, komil, vatanparvar, yurt tinchligi va ravnaqi yo'lida fidokor bo'ladigan farzandlar qilib tarbiyalash zarur.

Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoevning "Bizni hamisha o'ylantirib keladigan yana bir muhim masala - bu yoshlarimizning odob-axloqi, yurish-turishi, bir so'z bilan aytganda, dunyoqarashi bilan bog'liq. Bugun zamon shiddat bilan o'zgaryapti. Bu o'zgarishlarni hammadan ham ko'proq his etadigan kim - yoshlar. Mayli, yoshlar o'z davrining talablari bilan uyg'un bo'lsin. Lekin ayni paytda o'zligini ham unutmasin. Biz kimmiz, qanday ulug' zotlarning avlodimiz, degan da'vat ularning qalbida doimo aks-sado berib, o'zligiga sodiq qolishga undab tursin. Bunga turgan katta-katta muammolarni yechish, mustaqilligimizni himoya qilish, hayotda milliy va umumbashariy qadriyatlar uyg'unligi tamoyiliga amal qilib yashashdek muhim vazifalarni yosh avlodimiz o'zining muqaddas burchi deb bilayotgani, ayniqsa, e'tiborga sazovordir.

Barkamol avlodni tarbiyalashdek porloq niyatimiz uchun bizda ma'naviy asos bor. - degan fikrlari barchamizga dasturilamal bo'lishi zarur. Ta'kidlash joizki, milliy qadriyatlar qatori, milliy istiqloq mafkurasining vazifasi mustaqil tafakkur sohibi, ma'naviy barkamol, komil insonni shakllantirish, jamiyatni yot va begona g'oyalar ta'siridan himoya qilish, ko'p millatli O'zbekistonliklar ongida vatanparvarlik, insonparvarlik, qonunni hurmat qilish, el-yurt uchun fidoyilik, iymon-e'tiqod, halollik kabi yuksak ma'naviy sifatlarni shakllantirish, millatimiz sha'nini yuksaklarga ko'tarishdan iboratdir.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Yangi O'zbekiston jamiyatini barpo etishda millat, davlat yoki jamiyatning milliy taraqqiyoti uning zamirida yaratilgan moddiy va ma'naviy qadriyatlarning uyg'unligi bilan belgilanadi. Kelgusida bugugungi kundan-da farovonroq yashashimiz, dunyoda hech kimdan kam emasligimiz va hech kimdan kam bo'lmasligimizni his etganing sari qalbing iftixor tuyg'usi ila jo'sh uradi. Farzandlariga ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayotni in'om etayotgan katta avlodning dildagi va tildagi tilagi shu: o'g'il-qizlarimiz bizdan ko'ra kuchliroq, bilimliroq, dono bo'lsinlar va albatta baxtli-saodatli yashasinlar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Marg'inoniy B. "Al-Hidoya", 1-jild. T; 2001
2. Koshifiy V.X., Axloqi Muqsiniy. - T; O'zME, 2010.
3. Komilov T., Abidova S. Milliy axlokiy qadriyatlar va ularning tarbiyaviy ahamiyati. O'zR FA, "Fan", 2000. B.20;Ortikov N. Ma'naviyat: milliy va umuminsoniy qadriyatlar. - T;

“O‘zbekiston”, 1997.B.48.

4. To‘lanov J. kadriyatlar falsafasi. - T; “O‘zbekistan”, 1998. B.333

5. Shavkat Mirziyoev. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. “O‘zbekiston”, 2016.B.146.

6. Safo Ochil. Mustaqillik va tarbiya masalalari. T; “O‘zbekiston”, 1995. B.5-6

7. Tarbiya ensiklopediyasi. -T; “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi”, 2010. B.509-510

8. Qulmatov N.E. O‘QUVCHI YOSHLARNING DUNYOQARASHINI SHAKILLANTIRISHDA VA ULARNI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASHDA HADIS ILMINING O‘RNI VA ROLI. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences VOLUME 1 | ISSUE 3 ISSN 2181-1784 Scientific Journal Impact Factor SJIF 2021: 5.423.

9. Qulmatov N.E., Rizzaev Sh.R. Globallashuv sharoitida o‘quvchi yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda milliy va diniy qadriyatlarining o‘rni va roli. Namangan davlat pedagogika instituti. “TA’LIM VA TARAQQIYO‘T” ilmiy-uslubiy jurnali. 2024 yil aprel №2-soni.

10. Azim o‘g‘li, A. M. (2023). O‘RTA OSIYODAGI BIRINCHI UYG‘ONISH DAVRI YEVROPA SENTRIZM VA OSIYOSENTRIZM KONTEKSTIDA. Yangi asr innovatsiyalari jurnali, 37 (2), 112-118.

11. Azimov, M. A. O. G. L. (2022). KO‘RFAZ MAMLAKATLARIDA INTERNET TEXNOLOGIYASINING RIVOJLANISH DINAMIKASI (SIYOSIY VA IQTISODIY SOHALAR MISOLIDA). Scientific progress, 3(3), 655-659.

12. Azimov M.A. Talabalarni tarixiy voqealardan xulosalash ko‘nikmasini rivojlantirish metodikasi. Ta‘lim, fan va innovatsiya” ma’naviy-marifiy, ilmiy-uslubiy jurnalining 2024-yil 1-soni, ISSN 2181-8274.

13. Azimov M.A. Tarixga daxldorlik tuyg‘usini vujudga keltirishda xorijiy tajribalarni qo‘llash me‘zonari. Namangan davlat pedagogika instituti “Ta‘lim va taraqqiyot” ilmiy-uslubiy jurnali. 2024-yil 2-son. ISSN: 2992-9008. UDK: 37. -1.9, 2024-yil. ISSN: 2992-9008. UDK: 37

14. Azimov M.A. Abdulla Avloniyning qarashlarida millat tarixi va unga daxldorlik masalasi. “Sharq renessansi: tarix, ta‘lim va tarbiyaning nazariy va amaliy ahamiyati” mavzusidagi Respublika ilmiy konferensiyasi materiallari 2024 yil 15 may, Toshkent shahri. <https://renessans-edu.uz/uz/>